

YOSHLARNING MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA KITOBNING O'RNI

Bozorboyeva Zuxra Abduraximovna

zuhrabozorboyeva7@gmail.com

*JDPU Tarix fakulteti "Falsafa, tarbiya va huquq ta'limi"
kafedراس dotsenti*

Annotasiya: *Mazkur maqolada yoshlarning ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitobning tutgan o'rni, uning tarbiyaviy, estetik va intellektual ahamiyati tahlil qilinadi. Kitob o'qish madaniyati, o'qish orqali yoshlar ongida shakllanuvchi ijtimoiy va axloqiy qadriyatlar, shuningdek, O'zbekistonda bu borada amalga oshirilayotgan ishlar ilmiy asosda ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'z: *Axloq, axloqiy qadriyatlar, an'analar, axborot xuruji, barqaror ma'naviy muhit, ma'naviy xavfsizlik, oila, ijtimoiy adolat, kitobxonlik, ma'naviyat, intellektual salohiyat, yoshlar tarbiyasi,*

THE ROLE OF BOOKS IN FORMING THE SPIRITUALITY OF YOUTH

Abstract: *This article analyzes the role of books in ensuring the spiritual development of young people, their educational, aesthetic and intellectual significance. The culture of reading books, social and moral values formed in the minds of young people through reading, as well as the work being carried out in this regard in Uzbekistan are considered on a scientific basis.*

Keywords: *Ethics, moral values, traditions, information attack, stable spiritual environment, spiritual security, family, social justice, reading, spirituality, intellectual potential, youth education.*

Zamonaviy dunyoda yoshlarning ma'naviy tarbiyasi har qachongidan ko'ra dolzarb masalaga aylangan. Texnologik rivojlanish, axborot oqimining keskin ortishi va globallashuv sharoitida inson ongini mustahkamlash, uni ezgulikka yetaklovchi manbalarni targ'ib etish muhimdir. Bu manbalarning eng asosiylaridan biri esa – kitobdir. Kitob insonni tarbiyalaydi, tafakkurni charxlaydi, estetik didni shakllantiradi, axloqiy mezonlarni belgilaydi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: «Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q», - deya barchamizni kitobxon bo'lishga chorlamoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston "Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari" tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni qaror toptirishga, xususan, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlodning ma'naviy-intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda, ona Vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni

tarbiyalashda kitobxonlik madaniyatini oshirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarda kitob o'qish ko'nikmasi shakllansa, kamoloti yo'lida qolgan barcha amallarni kitobning o'zi o'rgatadi[1].

Kitob umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga tugalmas mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, unga har qanday vaziyatda ham hamroh bo'luvchi sodiq va ishonchli do'st. Insonning ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitob singari kuchli qudratga ega vosita yo'q. Shu bois azaldan olimlar, ma'rifat peshvolari, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilm-u odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan.

Bejizga dono xalqimiz, kitob – ma'naviyat manbai sifatida uni ulug'lab, mehr bermagan. Ma'naviyat bu – inson qalbining boyligi, uning ichki dunyosi va ruhiy holatining yuksak darajasidir. Bu borada Abu Nasr Forobiy insonni kamolga yetkazuvchi eng asosiy vosita – bilimdir deya ta'kidlab o'tkan. Bilim esa kitobda mujassam.

Kitob o'quvchining tafakkurini kengaytiradi, voqealarga mustaqil baho bera olish salohiyatini shakllantiradi. Ayniqsa, badiiy va falsafiy asarlar yoshlar qalbida ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadi, ularni ezgulik sari yetaklaydi. Shu boisdan ham Islom tafakkurida ham kitob o'qish eng ulug' ibodatlardan biri deb qaralib, "O'qi!" degan so'z bilan boshlangan Qur'on oyati bunga yaqqol dalildir. Islom dini boshqa dinlardan farqli o'laroq, aynan ilm va o'qishga da'vat bilan boshlangan. Bu esa nafaqat diniy bilimlar, balki dunyoviy fanlar, tarix, adabiyot, tibbiyot, falsafa kabi barcha foydali sohalarni o'rganishga da'vat deb talqin qilinadi. Islom tarixidagi buyuk mutafakkirlar – Imom G'azzoliy, Ibn Sino, Beruniy, Farobiy, Al-Xorazmiy, Ibn Rushd singari allomalar o'z asarlarida ilmga bo'lgan intilish, kitob mutolaasi orqali komil inson bo'lish g'oyasini targ'ib etganlar. Mana shu komil inson esa, aynan kitob o'qish, olgan bilimlarini boshqalarga yetqazish orqali yuksak marralarga erishadi.

Yoshlik – inson ruhiy va aqliy jihatdan eng faol bo'lgan davridir. Aynan shu davrda o'qilgan har bir asar, eshitilgan har bir g'oya, ko'rilgan har bir obraz ongga muhrlanadi. Shuning uchun yoshlar uchun o'qiladigan kitoblar tanlanayotganda ularning ma'naviy, axloqiy va estetik jihatlari hisobga olinishi zarur.

"Bolaga kitob sovg'a qilish kerak" degan gapning zamirida hikmat ko'p. Shunday qilaylikki, bola quvonchini kitobdan topsin, kitoblar oilada ham bolalarimizga bilim beruvchi, tarbiyalovchi kuchga aylansin. Shundagina ularni o'zi "o'ch" bo'lgan "foydasiz qiziqishlar"dan yiroqlashtirishga erishamiz, kitobdan ma'naviy ozuqa olishni risoladagidek yo'lga qo'ya olamiz. Mutolaa orqali ma'naviy boylikka ega bo'lgan kitobsevar bolaning dunyoqarashida mukammallik bo'ladi. Shu bilan birga, ko'nglida yomonliklarga o'rin qolmaydi.

Psixologlar fikricha, badiiy adabiyotlar orqali yoshlar o'ziga xos ijtimoiy rollarni o'zlashtiradi, o'zini qahramonlar o'rniga qo'yib ko'radi va shu orqali ichki dunyosini boyitadi[2]. Kitob orqali yoshlar o'z milliy qadriyatlarini, ajdodlar merosi bilan tanishadi, bu esa ularning milliy o'zligini anglashiga xizmat qiladi.

Har yili Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti (YUNESKO) tomonidan o'qish, nashr etish va mualliflik huquqini targ'ib qilish maqsadida Butunjahon kitob kuni nishonlab kelinmoqda. 1995-yilda YuNESKO 23-aprel kuni Butunjahon kitob va mualliflik huquqi kunini nishonlashga qaror qildi, chunki bu sana

William Shakespeare va Inca Garsilaso de la Vega vafotining yilligi, shuningdek, bir necha boshqa taniqli mualliflarning tugʻilgan yoki vafot etgan kunidir[3].

Kitoblar qalbimizni ilitadi, koʻnglimizni yoritadi, baxtli va saodatli, nurli kunlarga boshlaydi. Dunyoni faqatgina ilm bilan zabt etish mumkin ekanligi haqidagi asl haqiqat bugun hech kimga sir emas. Ilmni mustahkam egallashning yoʻli esa bitta, yaʼni – kitob oʻqish.

Ammo soʻngi yillarda yoshlarimizning kitobga boʻlgan qiziqishi avvalgidek yuqori deb aytib boʻlmaydi. Chunki, avvalgidek hiyobonlarda, koʻchalarda, avtobus va mashinalarda, xullas koʻzimiz tushadigan joylarda qoʻliga kitob ushlagan yoshlarni emas, smartfon va gajirlarga mahliyolarni kuzatishimiz mumkin. Bu holat esa, albatta har birimizni sergaklikka chorlashi kerak. Bularni eʼtiborga olgan holda mamlakatimizda yoshlarning kitob oʻqishga boʻlgan qiziqishini oshirish, aholining kitobxonlik koʻnikmasini yuksaltirish, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng yaxshi namunalarini internet tarmoqlariga joylashtirish va keng targʻib qilish ishlariga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Ayniqsa, kelajak avlod uchun, bolalar adabiyotini rivojlantirish, oʻquv adabiyotlari va darsliklarning saviyasini koʻtarish uchun zarur boʻlgan barcha maʼnaviy, huquqiy va moddiy asoslar yaratildi.

Mamlakatda 11 092 ta kutubxona va axborot resurs markazlari mavjud, shundan, 9911 tasi Xalq taʼlimi vazirligi tizimidagi umumtaʼlim maktablarida, 981 ta oliy va oʻrta maxsus taʼlim muassasalarida, 14 tasi hududlarda, 186 tasi tuman (shahar)larda faoliyat koʻrsatadi[4].

Kitob oʻqish nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy ongning shakllanishiga ham bevosita taʼsir qiladi. Bu jarayonni davlat miqyosida tashkil etish, targʻib qilish ijobiy natijalarni beradi. Shu maʼnoda Oʻzbekistonda ham soʻnggi yillarda bu borada muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 yanvarda “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targʻibot qilish boʻyicha komissiya tuzish toʻgʻrisida”gi farmoyishi qabul qilindi.

Bu farmoyishda aholining keng qatlamini kitob oʻqishga jalb qilish, kitob oʻqish va kitobxonlikni keng targʻib qilish, voyaga yetayotgan farzandlarimizni bogʻcha yoshidan boshlab kitobga mehrlil qilib tarbiyalash, kitob mahsulotlarining mazmuniga eʼtibor qaratish, ularni chop yetish sifatini yaxshilash hamda chekka qishloq va ovullargacha borib yetishini taʼminlash, turli mazmundagi kitoblar bilan toʻldirilgan kitob doʻkonlarini koʻpaytirish, kutubxonalar fondini boyitishga alohida yeʼtibor qaratish, chop etilayotgan kitoblarni aholi oʻrtasida ommaviy axborot vositalari asosida kitob targʻiboti – reklamalarini tashkil qilish, qiziqish uygʻotish va ushbu jarayonda faol kutubxonachi va targʻibotchilar orasida turli tanlovlar oʻtkazishga alohida eʼtibor qaratishini amalga oshirish koʻzda tutilgan.

Shuningdek, “Yoshlar uchun ming kitob” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Prezident qarori qabul qilingan[5] boʻlib, unga koʻra, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan jahonda mashhur 1000 ta kitob oʻzbek tiliga tarjima qilinib, “Yoshlar uchun ming kitob” loyihasi amalga oshiriladi.

Kitoblarni tarjima qilish va nashr etish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1-bosqichda – Ekspertlar kengashi tomonidan har yili kitoblarning dastlabki ro‘yxati shakllantiriladi;

2-bosqichda – aholi tomonidan ovoz berish yo‘li bilan tanlab olish uchun dastlabki ro‘yxat Yoshlar ishlari agentligining axborot tizimlariga joylashtiriladi hamda bu orqali yakuniy ro‘yxat shakllantiriladi. Loyiha doirasida har yili nashr etiladigan kitoblar ro‘yxatiga kamida 20 foiz ilmiy-ommabop asarlar kiritilishi belgilab qo‘yildi. Bu harakatdan ko‘zlangan asosiy maqsad ham, yoshlarni kitobga oshno qilishdir.

Bugungi kunda kitob o‘qish, faqat ta‘lim muassasalarida emas, balki jamiyatning har bir qatlamida, shu jumladan ijtimoiy islohotlar doirasida ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada jazoni ijro etish muassasalarida tashkil etilgan kutubxonalar faoliyati dolzarb misoldir.

Ma‘lum bo‘lishicha O‘zbekistondagi 49 ta jazoni ijro etish muassasalarining barchasida kutubxonalar mavjud bo‘lib, ularda 230 mingdan ortiq kitob, jumladan, 44,7 mingdan ortiq xorijiy kitoblar, Brayl alifbosida yozilgan 209 ta kitob to‘plangan[6].

Bu faktlar shuni ko‘rsatadiki, kitob faqat bilim manbai emas, balki insonni ijtimoiy hayotga qayta moslashtirish, ma‘naviy poklanish va o‘zini anglash yo‘lida vosita sifatida ham katta rol o‘ynaydi. Mahkumlar tomonidan kitob o‘qish, ularning ichki dunyosini boyitadi, xatolar ustida tafakkur qilishga undaydi va ijobiy psixologik kayfiyat hosil qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, jinoyatning takrorlanishining oldini olishda, shaxsning ijtimoiy muhitga qayta integratsiyasida muhim vositadir. Shuningdek, xorijiy kitoblarning mavjudligi, mahkumlar orasida xorijiy til o‘rganishga, madaniyatlararo anglashuvga ham imkon yaratadi. Bu esa ularning kelajakdagi hayotlarida yangi imkoniyatlarga yo‘l ochadi.

Axborot xuruji, ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidli g‘oyalar, madaniyatsiz “kontent”lar yoshlar ongini chalg‘itmoqda. Bunday vaziyatda kitob – haqiqat manbai, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi yo‘lboshchi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarni shubhali axborotlardan himoyalash uchun ularda axborot savodxonligini, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, nima rost-u, nima yolg‘on ekanligini aniq belgilay olishlari lozim. Bu esa muntazam o‘qish, tahlil qilish va baho berishga o‘rgatuvchi kitoblar orqali amalga oshadi.

Xulosa qilib aytganda, kitob – yosh avlodni ma‘naviy barkamollikka yetaklovchi, ularning ongini uyg‘otuvchi, hayotga real va to‘g‘ri qarashni shakllantiruvchi eng kuchli vositadir. Kitobni yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylantirish, oilada va maktabda kitobxonlik muhitini yaratish, badiiy va ilmiy adabiyotlarni mutolaa qilish madaniyatini shakllantirish – bugungi kunning ustuvor vazifalaridandir. Shu bois har bir ota-ona, ustoz, jamiyat vakili yoshlarning ma‘naviyatini boyitishda kitobdan vosita sifatida to‘g‘ri foydalanishi zarur. Kitobxonlikni targ‘ib etish, yoshlar o‘rtasida mutolaa madaniyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/ru/docs/-5160827>
2. Sharipov, B. Yoshlar ma‘naviyatini shakllantirishda badiiy adabiyotning o‘rni. 2018. B.45–49.
3. „World Book and Copyright Day - EN | United Nations“.
4. <https://lex.uz/docs/-5160827>

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar uchun ming kitob” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori, 28.11.2023. PQ-380-son.
6. <https://www.kun.uz/news/2025/02/13/ozbekistonda-kitob-oqigan-mahkumning-jazo-muddati-qisqartirilishi-mumkin>
7. Ulug‘Bek Bahodir, O. G. L. (2024). YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARINING MA’NAVIY-AXLOQIY QIYOFASIGA AXBOROT OQIMINING TA’SIRI. *Academic research in educational sciences*, 5(TSUE Conference 1), 465-468.
8. Bahodir o‘g, V. U. (2022). O‘ZBEKISTONDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLAR VA ULARNING MADANIY SOHADAGI FAOLIYATI YO‘NALISHLARI. *TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI.-2022.-C*, 282-285.
9. Bahodir o‘g, V. U. B. (2025). GLOBALLASHUV VA EKOLOGIK MUOMMOLARNING BARQAROR TARAQQIYOTGA TA’SIRI. *Global Science Review*, 4(1), 12-16.
10. Muxammedov, M. (2022). MUSTAQILLIK YILLARIDA MA’NAVIY MEROSGA BO‘LGAN MUNOSABATNING O‘ZGARISHI. *Журнал истории и общества*, 1(3), 103-106.